

DIONÉE

N°89- AVRIL 2021 - VOL. 30(4).

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AMATEURS DE PLANTES CARNIVORES

Bilan des nouvelles espèces de 2020

Grassettes du cirque de Troumouse

Pinguicula grandiflora et ses variants dans les Pyrénées

Pourquoi les plantes carnivores sont menacées dans leurs milieux naturels

Bilan des nouvelles espèces de 2020

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Photos publiées avec l'aimable autorisation des auteurs.

Diantre, déjà début 2021, il est temps d'une petite rétrospective et de regarder dans le miroir les nouvelles espèces de plantes carnivores décrites en 2020 et... Ouch, le moins qu'on puisse dire c'est que cette année fut prolifique, pour le meilleur et pour le pire !

« Que va-t-il nous tomber dessus comme descriptions pour 2020 ? Les paris sont ouverts ! » fut la dernière phrase écrite dans l'article sur les espèces publiées en 2019 dans numéro 85 de *Dionée*. Réponse : heureusement que je n'ai rien parié, je serai bien dans la mouise aujourd'hui.

Une fois n'est pas coutume, je commence ce papier par un avertissement. Ce que j'écris n'a pas vocation à être neutre, je parle de mon point de vue situé d'humain avec ses opinions propres, et par ailleurs de botaniste professionnel.

Il y a par conséquent des biais dans mes propos, et un avis sur ce que je décris. Par ailleurs, j'aime à distinguer, en science, la forme du fond, et le développement de la conclusion. Ceci étant dit, attaquons.

L'année a commencé fort, avec une nouvelle espèce de *Genlisea*, ce qui est un événement en soi pour ce petit genre d'à peine 30 espèces. La petite dernière s'appelle *G. hawkingii* (fig. 1 et 2) en l'honneur du célèbre physicien Stephen Hawking, et a été publiée le 15 janvier 2020 (Silva *et al.*, 2020) ! Intégrée dans le sous-genre *Tayloria*, endémique

Fig. 1. Fleur de *Genlisea hawkingii*
(photo Vitor Miranda).

Fig. 2. Feuilles et pièges de *Genlisea hawkingii*
(photo Vitor Miranda).

du Brésil, elle est assez proche de *G. flexuosa*, *G. violacea*, *G. uncinata*. Les auteurs précisent que l'espèce est très proche de *G. flexuosa*, de laquelle elle se distingue par ses feuilles vert foncé et glabres, ainsi que par ses fleurs aux sépales pointus et à l'épéron courbe. Les critères peuvent sembler assez minces pour conclure à une nouvelle espèce, mais en considérant les autres espèces décrites dans ce sous-genre, ainsi que les clés et descriptions dans la monographie du genre (Fleischmann, 2012), ce n'est pas choquant. Par ailleurs, *G. flexuosa*, dont *G. hawkingii* est la plus

Fig. 3. *Drosera stipularis* (photo Paulo C. Baleeiro).

proche, présente une belle disjonction géographique (la première n'est connue que de la Serra do Grão Mogol dans l'état de Minas Gerais, alors que la seconde est endémique de la Serra do Camastra dans ce même état). Dans ce cas, pourquoi ne pas accepter une évolution par isolement géographique, les deux stations étant des chaînes de montagnes éloignées. Cependant, Andreas Fleischmann (comm. pers. 2021), considère *G. hawkingii* comme étant un synonyme postérieur de *G. flexuosa*, notant que les

données ADN utilisées dans l'article sont erronées. Difficile pour moi d'en juger à mon niveau, A. Fleischmann étant le spécialiste du genre, je m'en remets bien volontiers à son avis (bien qu'aucune publication ne vienne remettre en cause cette espèce pour l'instant). En admettant que la conclusion soit erronée (et encore, je rappelle que la taxinomie n'est qu'une question de point de vue !), je tiens tout de même à saluer le travail de publication, que je trouve bien fourni et proprement exposé. Et même en considérant *G. hawkingii* comme synonyme de *G. flexuosa*, c'est un ajout majeur à la connaissance de cette espèce, en complétant sa description et ajoutant par ailleurs une nouvelle localité très éloignée de la répartition connue.

Changeons de continent et surtout de genre, avec *Drosera stipularis* (fig. 3) d'Australie ! Ce dernier est membre de la section *Lasiocephala* (parfois nommée « complexe *petiolaris* »), riche de 14 espèces essentiellement présentes dans le nord de l'île continent. *D. stipularis* est quant à lui décrit de la péninsule du Cape York, dans le Queensland, au nord-est. Proche de *D. petiolaris* et de *D. lanata* dont il partage une partie des aires de répartition, les auteurs (Baleeiro *et al.*, 2020) la distinguent notamment par des tiges minces et érigées, des pétioles qui ne s'allongent pas après la floraison, et de longues stipules qui dépassent largement la rosette centrale, d'où son nom spécifique. Un trait intéressant qui est d'ailleurs comparé à de nombreuses *Drosera* miniatures, auxquelles *D. stipularis* n'est pas

apparenté mais qui partagent un habitat semblable. Ces plantes ont en effet en commun de vivre dans des zones où le substrat est essentiellement composé de sable fin, qui peut être abrasif quand il est projeté par le vent. Une forme érigée et de grandes stipules fibreuses permettent de protéger le bourgeon de l'ensablement et des projections. Cette nouvelle espèce n'est connue (pour l'instant) que de deux stations assez proches, dans des habitats similaires, mais elle est décrite comme localement abondante. Bien que chevauchant la répartition de deux espèces proches (*D. lanata* et *D. petiolaris*), elle ne semble pas cohabiter avec ces dernières (aucune plante du milieu n'est citée dans la publication, leur présence ne peut être exclue). La description des milieux où vivent ces deux espèces (Robinson *et al.*, 2017) peut inclure l'habitat de *D. stipularis* tel que décrit par Baleeiro et Jobson, d'autant que *D. petiolaris* est décrit comme une espèce à large valence écologique et très variable (Lowrie *and* Robinson, 2013). Par conséquent, il peut être assez tentant de stipuler¹ que *D. stipularis* pourrait éventuellement être une des variations de *D. petiolaris*, voire un simple accommodat² de cette dernière lié aux conditions de vie dans du sable sec, hypothèse que suggère d'ailleurs Andreas Fleischmann (*pers. comm.* 2021). Hypothèse par ailleurs facile à vérifier par la culture, sur plusieurs générations et dans des conditions identiques, de spécimens

des deux espèces, et par la comparaison des plantes obtenues. S'il s'agit d'une variation stable et transmissible par les graines cependant, une étude plus ample permettra de déterminer s'il s'agit d'une espèce distincte ou d'un variant extrême d'une espèce polymorphe...

Restons en Australie pour l'espèce suivante, plus consensuelle et de loin ma préférée. J'ai nommé *D. buubugujin* ! Oui le nom surprend, l'espèce a été nommée en apposition à partir d'un nom aborigène, ce qui la rend d'autant plus classe. Il s'agit de la 4^{ème} espèce de

Fig. 4. *Drosera buubugujin* (photo Michael Mathieson, Queensland Herbarium).

la section *Prolifera*, aussi appelée « les 3 sœurs du Queensland », en référence à l'origine géographique de ces trois espèces. Et l'arrivée d'une petite nouvelle est un événement remarquable ! Elles sont toutes connues dans un espace restreint tout au nord-est de l'île, bien que très nettement disjointes. *D. buubugujin*, la plus septentrionale, a été repéré en 2016, lors d'explorations conjointes d'aborigènes Muundhi et Juunju et de

1. Notez l'habile jeu de mot avec l'espèce dont on parle. De rien.

2. Une accommodation est une modification réversible de la forme d'une plante liée à l'environnement. Contrairement à une adaptation, elle n'est pas transmise par les gènes.

Fig. 5. Fleurs de *D. buubugujin*

(photo Michael Mathieson, Queensland Herbarium). botanistes australiens, dans le but de mieux connaître la biodiversité de la péninsule du Cape York (Mathieson et Thompson, 2020). Pour l'instant, deux stations seulement sont connues, de moins de 1000 spécimens et sur des surfaces inférieures à 0,5 ha. Par ailleurs, l'envahissement par des plantes invasives a conduit les descripteurs à considérer l'espèce comme en danger critique d'extinction... Morphologiquement, *D. buubugujin* est très proche de *D. schizandra*, mais s'en distingue nettement par des feuilles allongées, rappelant éventuellement *D. adelaë* (fig. 4). Les fleurs sont également plus petites de la moitié du diamètre (fig. 5). Elle croît sur des affleurements humides de grès en sous-bois, ce qui correspond bien à l'écologie forestière des autres sœurs, bien que les précédentes tendent

à pousser plutôt dans la litière.

La dernière espèce de *Drosera* de l'année est aussi fort sympathique, et vit cette fois à Madagascar, pays à la diversité riche, mais n'abritant jusqu'alors que 5 espèces, dont une seule endémique, *D. humberitii*. C'est avec cette dernière que *D. arachnoïdes* (ainsi est son nom) (fig. 6) possède le plus d'affinités, étant aussi placée dans la section *Ptycnostigma*, qui regroupe toutes les espèces africaines à racines épaissies. L'histoire est intéressante : entre 2010 et 2016, trois expéditions menées par des botanistes malgaches de la branche d'Antananarivo du Missouri Botanical Garden ont permis de photographier et de collecter cette espèce alors inconnue. Par la suite, Aymeric Rocca³, Andreas Fleischmann et Paulo Gonella, ont indépendamment identifié cette espèce comme nouvelle en la découvrant sur la base des herbiers du Missouri (Fleischmann *et al.*, 2020). Ces trois botanistes bien connus des membres de Dionée ont conjointement publié avec quatre botanistes malgaches cette nouvelle espèce. Une belle équipe internationale et pluricontinentale !

Fig. 6. *Drosera arachnoïdes* (photo Aina Razanatsima).

3. Par ailleurs spécialiste des *Pinguicula* et éminent membre de Dionée, coucou Aymeric.

Proche morphologiquement de *D. humbertii*, *D. arachnoides* s'en distingue par un port plus trapu, des feuilles plus minces et des pétioles velus. De plus, les deux espèces sont géographiquement très éloignées : la première n'est connue que du Nord, dans la région de Marojejy, alors que la seconde a été découverte dans deux localités du centre est de l'île, distantes de 335 km tout de même !

Avant d'entamer le genre suivant, il reste deux taxons à traiter. Dans le numéro de juin du *Carnivorous Plant Newsletter*, Jason Ksepka a décrit deux formes de *Drosera filiformis* var. *filiformis*. Il s'agit d'une forme à fleurs roses découverte en 2012, et d'une variante sans anthocyanes trouvée en 2014 (Ksepka, 2020a, 2020b). Les deux plantes, nommées respectivement *D. filiformis* f. *rubriflora* et *D. filiformis* f. *viridis* ont été trouvées dans le New Jersey, à Ocean County. Dans le premier cas, toutes les plantes du site en question présentaient cette caractéristique, dans le second, une seule plante est connue. Ces descriptions sont nomenclaturalement justes, et les caractéristiques sont viables dans le temps et transmissibles à leur descendance. Cependant, la démarche me semble peu intéressante. On peut considérer, à l'instar de Stewart McPherson et Don Schnell (McPherson et Schnell, 2011) qu'il est important de nommer toutes les variations, car on ne peut protéger que ce qui a un nom. Néanmoins, s'atteler à nommer la moindre bizarrerie qui entre dans la variabilité d'une espèce

n'est pas vraiment dans la tendance actuelle de la botanique, et en cela, la démarche me gêne un peu. D'autant que ces descriptions ont plus souvent pour but d'attiser les convoitises des collectionneurs de noms que de faire avancer la science. Ce dont je ne peux évidemment pas juger, ne connaissant pas l'état d'esprit de l'auteur au moment des faits !

Passons à présent au genre *Nepenthes*, autrefois le plus riche en nouvelles

Fig. 7. Urne haute de *Nepenthes fructiflexa* (Mt Bagong) (photo Alastair Robinson).

espèces, mais dont le filon tend à se tarir. 2020 a vu six nouvelles espèces et un hybride naturel décrits. Peu d'espèces, mais des publications très inégales. Si certaines sont d'une très bonne qualité, avec des taxons bien nets, d'autres sont plus débattues et ne font pas l'unanimité des spécialistes du genre.

Les hostilités ont débuté dès le 15 janvier

4. Voir l'article sur sa redécouverte dans le numéro 85 (Bour, 2020).

avec *N. fractiflexa* (fig. 7), publié par une grande équipe mixte de huit botanistes malais, indonésiens, australiens et européens (Golos *et al.*, 2020). Cette nouvelle espèce, proche de *N. mollis*⁴, est endémique du nord de l'île de Bornéo. Elle a été nommée provisoirement *Nepenthes* sp. Bagong dans la publication précédente (Robinson *et al.*, 2019), en attendant de plus amples études. Qui ont eu lieu finalement si vous avez bien suivi. Cette plante, déjà connue par ailleurs, a donné lieu à un certain nombre de conjectures quant à son identité, globalement reliée à *N. hurreliana* (qui est devenue *N. mollis* en 2019). La bonne connaissance de *N. mollis* a permis de se repencher sur *N. fractiflexa* et y voir de manière définitive une nouvelle espèce. Chose rare, icelle n'a pas été décrite sur des critères ciblant essentiellement les urnes, contrairement à la plupart des nouvelles espèces. En effet, ces dernières sont assez distinctes entre *N. fractiflexa* et *N. mollis*, mais ne présentent pas non plus des différences extraordinaires... Ce sont les tiges qui ont surtout attiré toutes les observations, et sur elles qu'est basée la diagnose⁵ ! Il faut dire que cette espèce est surprenante : les bourgeons axillaires, présents à l'aisselle de chaque feuille sous forme dormante dans la plupart des cas, produisent des départs de croissance de manière systématique ici, ce qui donne à la plante un aspect ramifié très surprenant (fig. 8). Notons cependant que ces ramifications

ne dépassent généralement pas 2-3 feuilles avortées (prophylls) et restent réduites. Par ailleurs, les inflorescences apparaissent en plein milieu des entre-nœuds, alors qu'elles sont quasi systématiquement présentes à l'aisselle des feuilles dans le genre. Enfin, la dernière caractéristique amusante qui a valu son nom spécifique à cette plante est sa ramification fractiflexe. Vous voilà bien avancés⁶. Je dois confesser avoir accueilli cette espèce avec circonspection, notamment par rapport au fait que les critères ne portaient pas sur les urnes. Mais une lecture attentive

Fig. 8. Ramifications de *N. fractiflexa* (Mt Bagong) (photo Alastair Robinson)

de l'article m'a fait réviser mon avis et je suis désormais très enthousiaste vis-à-vis de *N. fractiflexa*. Et je tiens aussi à saluer le travail autour de cet article qui est très copieux et vraiment complet, des travaux comme on voudrait en voir plus souvent...

Le second taxon décrit en 2020 fut un hybride naturel de Malaisie

5. La description originelle d'une espèce, qui sert de référence.

6. Alors fractiflexe, pour le commun des mortels, on appelle ça « en zig-zag ». Comme dans *Drosera zigzagia*, admettons que c'est plus simple. Mais en botanique on aime bien la précision.

péninsulaire, *Nepenthes* × *setiuensis* (fig. 9), hybride putatif entre *N. gracilis* et *N. macfarlanei*. Entre 2017 et 2019, des équipes de botanistes de Malaisie ont observé des spécimens non identifiés de *Nepenthes* dans la province de Setiu (Tamizi *et al.*, 2020). Des études ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un hybride encore inconnu entre *N. macfarlanei* et *N. gracilis*, la plante présentant des caractères intermédiaires selon les auteurs, ces plantes étant par ailleurs sympatriques⁷. La seconde hypothèse est qu'il s'agissait de *N. gracillima*, décrite comme « énigmatique » dans l'article, car considérée comme endémique de Gunung Tahan, à plus de 100 km de là. Les auteurs excluent cette hypothèse également sur des critères morphologiques : forme de l'opercule, forme de l'urne inférieure, tout en admettant que les deux espèces peuvent être facilement confondues. Or, il apparaît que cette hypothèse a été exclue trop vite et qu'il s'agisse bien de *N. gracillima* (F. Mey, pers. comm. 2021). L'hypothèse d'un nouvel hybride est en effet très fragile à la lecture de l'article, et des faisceaux de preuves indiquant un autre taxon ont été rapidement (et maladroitement) écartés, par l'effet d'un biais cognitif courant, le biais de confirmation. Malgré cette conclusion très probablement erronée, je tiens tout de même à souligner que cet article est assez copieux et montre un travail documentaire intéressant et une étude assez détaillée des taxons présentés. Par

ailleurs, je relève avec plaisir qu'il s'agit d'une équipe composée uniquement de botanistes de Malaisie, et permet de sortir d'une vision très occidentale, et néocoloniale de la botanique et de la science en général. Le travail est sans doute critiquable, mais il faut avoir le recul nécessaire pour admettre qu'ils ne disposent pas de la même histoire ni des moyens des universités occidentales. Et même si j'ai conscience du caractère condescendant que peut revêtir cette remarque, je tiens tout de même à encourager ces initiatives et à regarder vers le futur⁸.

La publication suivante a vu deux nouvelles espèces décrites de Malaisie péninsulaire, peu ou prou par la même équipe : *Nepenthes latiffiana* et *N. domei* (Ghazalli *et al.*, 2020). La première a été trouvée à Setiu, ce nom devrait vous dire quelque chose (sinon relisez le paragraphe du dessus). *N. latiffiana* (fig. 10) est très proche de *N. sanguinea*, avec des urnes inférieures et supérieures (surtout) avec un

Fig. 9. Urne basse de *Nepenthes* × *setiuensis* (photo Alias Shakri)

7. Ça veut dire qu'elles cohabitent en nature, pas qu'elles fêtent l'évangélisation de l'Irlande en buvant des bières.

8. On peut par exemple comparer avec vers le Brésil qui publiait il y a quelques décennies des articles critiqués, et qui produit désormais une somme colossale de connaissance d'une qualité indéniable.

péristome très développé, un opercule aux marges ondulées et une tige poilue et anguleuse. Les plantes sont jolies et impressionnantes (les belles urnes supérieures trapues font toujours effet), mais on reste un peu sur sa faim sur les arguments qui font de *N. latiffiana* une espèce séparée de *N. sanguinea*, d'autant qu'on ne la connaît que d'une seule station de deux individus, c'est peut-être un peu léger. Il pourrait être tentant de considérer *N. latiffiana* comme une variante de *N. sanguinea*, ce que confirme peu ou prou François Mey (*pers. comm.* 2021). La seconde espèce, *N. domei* (fig. 11), observée au même endroit, est extrêmement proche de *N. benstonei* et n'est séparée de cette dernière que par des éléments mineurs de l'urne inférieure. Pour le coup, *N. domei* rentre complètement dans la variabilité de *N. benstonei*, qui a été observé en sympatrie. Cette fois, trois petites populations, totalisant cinq individus ont été observés. L'observation intéressante est d'avoir des individus en petites rosettes basales aux tendrils courts et aux urnes enterrées dans l'humus comme chez *N. ampullaria*, ce qui n'était, à ma connaissance, pas documenté chez *N. benstonei* (Clarke, 2001; McPherson *et al.*, 2009). D'une manière générale, cette publication peut avoir les mêmes critiques positives et négatives que la précédente, mais je trouve que la qualité est supérieure en termes de présentation, de travail d'iconographie, de descriptions notamment. Toutefois, le fond est globalement creux, et certaines parties sont, à mon sens, hors

sujet. La publication se termine par des microphotographies et des analyses ADN qui ne sont pas franchement utiles ni vraiment exploitées dans le raisonnement. Et un cladogramme où n'apparaît qu'une des deux espèces décrites. Bien qu'amer, ce constat devrait permettre, j'espère, d'améliorer les publications futures, car il y a une bonne base exploitable...

Je serai beaucoup plus intraitable sur l'espèce suivante, j'ai nommé *Nepenthes*

Fig. 10. *Nepenthes latiffiana*
(photo de Mohd Norfaizal Bin Ghazalli).

maximoides, décrite par Martin Cheek et Charles King (Cheek et King, 2020). Cette plante est décrite d'une unique planche d'herbier, récoltée en 1911 à Luzon aux Philippines. La plante est publiée seulement à partir de cette

planche, très lacunaire, et n'a jamais été observée vivante. Autant dire qu'il n'y a pas grand-chose à en dire ; on ne connaît pas ses urnes inférieures, ni ses inflorescences, ni sa morphologie, ni son écologie, ni sa répartition, ni même sa localisation ! Oui, car son origine n'est pas connue et a été « déduite » des quelques informations contenues dans la planche d'herbier. Par ailleurs, cette origine supputée étant placée dans une zone soumise à la déforestation, l'espèce est déclarée « probablement éteinte ». Circulez y'a rien à voir. Oui, ç'aurait été

Fig. 11. *Nepenthes domei*
(photo Mohd Norfaizal Bin Ghazalli).

trop compliqué d'aller voir sur place ou de prendre contact avec des botanistes philippins avant de conclure quoi que ce soit, n'est-ce pas ? D'autant que Cheek n'en est pas à son coup d'essai et est coutumier du fait. Autant je suis gêné de critiquer les travaux de botanistes malais qui peinent à se faire une place dans le monde difficile de la botanique académique, autant je n'ai aucune pitié envers un universitaire bien établi qui abuse de sa place et de son prestige pour

faire passer des travaux aussi mauvais. Il me paraît évident qu'une ou un inconnu qui publierait d'une université obscure, *a fortiori* dans un pays émergent, verrait une telle publication refusée immédiatement. Et pour le coup, ce serait normal.

Nepenthes putaiguneung est une nouvelle espèce de Sumatra, dans les Bukit Barisan, la chaîne montagneuse de l'Ouest de l'île (Metusala *et al.*, 2020). Assez proche de *N. singalana*, elle s'en distingue par des feuilles plus étroites, et surtout par ses urnes supérieures minces et tubulaires, et un péristome très mince, qui fait penser à *N. gracilis* ! Les auteurs comparent *N. putaiguneung* à *N. mikei*, ce que j'avoue avoir du mal à comprendre. Je vois peu de similitudes entre ces deux plantes ! Autant le rapprochement avec *N. singalana* est évident, qui est d'ailleurs une espèce très variable et qui s'hybride bien, ce qui incite à un peu de prudence. Je ne pourrai hélas rien dire de plus, n'ayant malheureusement pas eu accès à la publication, mais à des photos et des résumés...

Toutefois j'ai plus de choses à dire sur *Nepenthes diabolica* (fig. 12), ma chouchoute de l'année. Annoncée depuis longtemps, cette publication était vraiment attendue, car il s'agit d'une plante connue et cultivée depuis une quinzaine d'années sous le nom de *Nepenthes hamata* 'red hairy'. Considérée comme une variation de *N. hamata*, elle a été rapidement suspectée de représenter une espèce distincte. Des études *in* et *ex situ* ont confirmé ces hypothèses ces dernières

années (Bianchi *et al.*, 2020). En dehors d'une répartition éloignée d'environ 300 km de *N. hamata* dans les montagnes de Sulawesi central, *N. diabolica* est une plante plus robuste que *N. hamata*, et surtout avec une morphologie différente sur les urnes. Les inférieures notamment, qui sont densément couvertes d'un velours roux, avec un péristome rouge muni de glandes entre chaque dent. Les supérieures ont des ailes notablement plus développées que chez *N. hamata*. En dehors du fait qu'il s'agisse d'une espèce particulièrement jolie, on peut saluer la grande qualité du travail, dans plusieurs disciplines. Déjà, il n'y a pas eu d'empressement pour la description, et des études ont été faites de manière à accumuler suffisamment d'éléments pour faire une publication pertinente. Les travaux de terrain et de bibliographie ont permis de bien connaître la plante, et ses relatives, ce qui a mené à une nouvelle circonscription de *N. hamata*, et une connaissance accrue de cette dernière. Le tout avec des descriptions et des comparaisons précises, avec un grand nombre d'échantillons observés. Par ailleurs, cet article est accompagné d'une riche iconographie, avec de superbes photos et une illustration botanique particulièrement réussie de François Mey, un prestigieux membre de Dionée⁹.

La dernière espèce de *Nepenthes* de l'année a été publiée fin décembre, comme un cadeau de Noël : *Nepenthes malayensis* (fig. 13). Nous avons affaire

9. Alors, certes, on pourrait y voir une forme de favoritisme ou de collusion, mais le fait est que François est un botaniste talentueux et un illustrateur particulièrement doué.

ici encore à une espèce de Malaisie péninsulaire, décrite par la même équipe que les taxons cités plus haut (Tamizi *et al.*, 2020). Il s'agit encore d'une espèce proche de *N. sanguinea*, distincte par ses tiges pubescentes et anguleuses, des urnes trapues et surtout dotées d'un rétrécissement sous le péristome, ce qui est assez apparent sur les urnes supérieures et me rappelle *N. bokorensis*

Fig. 12. *Nepenthes diabolica*
(photo Chien C. Lee).

par exemple. *N. malayensis* n'est connue que d'une seule population, de cinq spécimens. On peut aussi ici se demander si nous n'avons pas affaire à une variante de *N. sanguinea* à la vue de cet article, mais la délimitation semble convaincre les spécialistes du genre (Mey, *pers.*

comm. 2021). La publication en elle-même est, je trouve, plus convaincante que les précédentes et montre qu'un travail d'amélioration et d'expérience est

Fig. 13. Urne haute de *Nepenthes malayensis* (photo Ikhwanuddin Mat Esa).

à l'œuvre. Je suis cependant surpris par l'arbre phylogénétique qui rapproche *N. malayensis* de *N. benstonei* plus que de *N. sanguinea*, ce qui n'apparaît pas vraiment dans le développement de la publication, où les espèces sont peu comparées. Par ailleurs, j'aurais trouvé très intéressant que *N. malayensis* soit comparée aux autres espèces décrites cette même année, notamment *N. latiffiana* et *N. domei*, qui sont géographiquement et phylogénétiquement proches. D'autant que je vois des rapprochements morphologiques entre *N. malayensis* et *N. latiffiana*, bien que j'accepte qu'il s'agisse de deux taxons différents –

et différents de *N. sanguinea*. Il est d'ailleurs étonnant que les auteurs n'aient pas cité leurs précédents travaux en bibliographie !

La quantité colossale de taxons décrits cette année nous pousse à couper cet article en deux, du jamais vu. La suite, à savoir les *Pinguicula* et *Utricularia* seront traitées dans le prochain numéro !

Pour conclure, je tiens à remercier les botanistes qui m'ont envoyé leurs publications et les photos des plantes qui ont permis d'illustrer richement cet article. Et pour les discussions intéressantes qui ont accompagné ces échanges ! Enfin, j'avoue m'être perdu dans la quantité des publications de cette année, et de leur diverse qualité. Je remercie donc les taxinomistes avec qui j'ai échangé des regards critiques afin d'affiner mon jugement et de pouvoir être plus objectif.

Bibliographie

- Baleeiro, P.C., Jobson, R.W., Barrett, R.L., 2020. *Drosera stipularis*, a new species for the *D. petiolaris* complex from Cape York Peninsula, Queensland 6.
- Bianchi, A., Lee, C.C., Golos, M.R., Mey, F.S., Mansur, M., Mambrasar, Y.M., Robinson, A.S., 2020. *Nepenthes diabolica* (Nepenthaceae), a new species of toothed pitcher plant from Central Sulawesi. *Phytotaxa* 464, 29–48.
- Bour, A., 2020. Bilan des nouvelles espèces de 2019. *Dionée* 85, 26–31.
- Cheek, M., King, C., 2020. *Nepenthes maximoides* (Nepenthaceae) a new, Critically Endangered (Possibly Extinct) species in Sect. *Alatae* from Luzon, Philippines showing striking pitcher convergence with *N. maxima* (Sect. *Regiae*) of Indonesia. (preprint). *Plant*

Biology.

- Clarke, C., 2001. *Nepenthes of Sumatra and Peninsular Malaysia*. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
- Fleischmann, A., 2012. Monograph of the genus *Genlisea*. Redfern Natural History Prod, Dorset.
- Fleischmann, A.S., Rakotoarivelo, N.H., Rocca, A., Gonella, P.M., Andriamiarisoa, L.R., Razanatsima, A., Rakotoarivony, F., 2020. A new and endemic species of *Drosera* (Droseraceae) from Madagascar. *Pl. Ecol. Evol.* 153, 283–291.
- Ghazalli, M.N., Tamizi, A.A., Nikong, D., Besi, E.E., Mat Esa, M.I., Mohd Nordin, A.R., Latiff, A., Zaini, A.Z., Shakri, M.A., 2020. *Nepenthes latiffiana* and *N. domei* (Nepenthaceae), two new species of pitcher plants from Terengganu, Peninsular Malaysia. *webbia* 75, 5–28.
- Golos, M.R., Robinson, A.S., Barer, M., Dančák, M., Witte, J.D., Limberg, A., Sapawi, N.B.M., Tjiasmanto, W., 2020. *Nepenthes fractiflexa* (Nepenthaceae), a new Bornean pitcher plant exhibiting concaulescent metatopy and a high degree of axillary bud activation. *Phytotaxa* 432, 125–143.
- Ksepka, J., 2020a. *Drosera filiformis* Raf. forma *rubriflora* J.Ksepka f. nov. *Carnivorous Plants Newsletter* 49, 84.
- Ksepka, J., 2020b. *Drosera filiformis* Raf. forma *viridis* J.Ksepka f. nov. *Carnivorous Plants Newsletter* 49, 85.
- Lowrie, A., Robinson, A.S., 2013. *Carnivorous plants of Australia: Magnum opus. Volume 2*. Redfern Natural History Prod, Poole, Dorset.
- Mathieson, M.T., Thompson, S.L., 2020. *Drosera buubugujin* M.T.Mathieson (Droseraceae, *Drosera* section *Prolifera* C.T.White), a spectacular new species of sundew from the Cape York Peninsula bioregion 9.
- McPherson, S., Schnell, D.E., 2011. *Sarraceniaceae of North America*. Redfern Natural History Productions, Poole, Dorset, England.
- McPherson, S., Robinson, A., Fleischmann, A., 2009. *Pitcher plants of the Old World Volume 1*. Redfern Natural History Productions, Poole, Dorset, England.
- Metusala, D., Al Farishy, D.D., Jebb, M., 2020. *Nepenthes putaiguneung* (Nepenthaceae), a new species from highland of Sumatra, Indonesia. *Phytotaxa* 454, 285–292.
- Robinson, A.S., Lowrie, A., Nunn, R., Rice, B., Bourke, G., Gibson, R., McPherson, S., Fleischmann, A., Green, E. (Eds.), 2017. *Drosera of the World: Volume 2—Oceania, Asia, Europe, North America*. Redfern Natural History Productions, Poole, Dorset.
- Robinson, A.S., Golos, M.R., Barer, M., Sano, Y., Forgie, J.J., Garrido, D., Gorman, C.N., Luick, A.O., Mcintosh, N.W.R., Mcpherson, S.R., Palena, G.J., Pančo, I., Quinn, B.D., Shea, J., 2019. Revisions in *Nepenthes* following explorations of the Kemul Massif and the surrounding region in north-central Kalimantan, Borneo. *Phytotaxa* 392, 97.
- Silva, S.R., Płachno, B.J., Carvalho, S.G.M., Miranda, V.F.O., 2020. *Genlisea hawkingii* (Lentibulariaceae), a new species from Serra da Canastra, Minas Gerais, Brazil. *PLOS ONE* 15, e0226337.
- Tamizi, A.A., Ghazalli, M.N., Nikong, D., Besi, E.E., Mat-Esa, M.I., Mohd-Nordin, A.R., Latiff, A., Shakri, M.A., 2020. *Nepenthes malayensis* (Nepenthaceae), a new species of carnivorous pitcher plant from Peninsular Malaysia. *Kew Bull* 75, 63.
- Tamizi, A.A., Ghazalli, M.N., NiKong, D., Mat Esa, M.I., Besi, E.E., Nordin, A.R.M., Latiff, A., Shakri, M.A., 2020. *Nepenthes × setiuensis* (Nepenthaceae), a new nothospecies of pitcher plant from montane cloud forest of Peninsular Malaysia. *Malayan Nature Journal* 72, 27–41.
- IPNI (2021). *International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 6 March 2021].*